

ПЕДАГОГИКА

10.5281/zenodo.15785101

БУРЕНКОВА Наталья Юрьевна

учитель-дефектолог,

ГБУ «Научно-практический реабилитационный центр»,

Россия, г. Москва

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ГБУ «НПРЦ»

Аннотация. В статье дана характеристика коррекционно-развивающей работы, рассматриваются её цели и задачи, определяется её значимость в комплексной реабилитации лиц с интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: коррекционно-развивающая работа, лица с интеллектуальными нарушениями, развитие высших психических функций.

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с интеллектуальными нарушениями в Службе профессиональной реабилитации ГБУ «Научно-практического реабилитационного центра» проводится для предоставления услуг по педагогической коррекции, повышения их социализации и возможной интеграции в общество. Данное направление является частью комплексной реабилитации.

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися первых и вторых курсов Службы профессиональной реабилитации, в которой лица с особыми образовательными потребностями обучаются по адаптированным специальным программам профессионального обучения.

Перед зачислением на обучение различным профессиям профессиональной подготовки в Службе профессиональной реабилитации ГБУ «НПРЦ» проводится психолого-медико-педагогическая комиссия, на которой осуществляется первичная диагностика когнитивной и эмоционально-волевой сферы лиц с особыми образовательными потребностями. На этом этапе изучаются качественные особенности психологического развития обучающихся, свойства их познавательных способностей, т.е. выявление «уровня обучаемости» (степени овладения

знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями). И, как правило, на первом этапе работы становится понятным, что лица с интеллектуальными нарушениями нуждаются в дополнительной, специализированной помощи. Данные дефектологического обследования показали, что лица с интеллектуальными нарушениями испытывают трудности в формировании сложных понятий и обобщений. Им не свойственно абстрактное мышление, они склонны давать конкретные и упрощенные ответы. Также с трудом формируют свои собственные суждения, часто бывают несамостоятельны в решении тех или иных задач, что обусловлено их низкой целенаправленностью деятельности. У лиц с нарушением интеллекта наблюдается скудный словарный запас, пассивность и равнодушие ко всему происходящему, слабая сформированность пространственных и временных представлений, низкая продуктивность запоминания информации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, низкая мотивация учебной деятельности.

Детальное исследование когнитивных особенностей и познавательных возможностей каждого вновь поступившего абитуриента помогает определить уровень его актуального

развития и правильно выстроить коррекционно-развивающую работу в будущем.

Коррекционно-развивающая работа – это система мероприятий и методов, направленных на коррекцию и развитие лиц с особыми образовательными потребностями.

Цель коррекционно-развивающей работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями в ГБУ «НПРЦ» заключается в коррекции и развитии высших психических функций, исправлении пробелов в знаниях.

Коррекционно-развивающая работа в ГБУ «НПРЦ» проводится со всеми лицами, имеющими интеллектуальные нарушения. Основной формой её организации являются групповые и индивидуальные занятия.

Каждое занятие имеет определенную структуру:

1. *Подготовительный (организационный) этап.* На этом этапе проводятся различные игры и упражнения, направленные на установление эмоционального контакта с обучающимися, снятие у них эмоционального напряжения.

2. *Основной этап.* Этот этап предполагает решение поставленных коррекционно-развивающих задач, выполнение заданий, направленных на развитие познавательных процессов. Здесь используются игры и упражнения, способствующие развитию психических процессов и коррекции нарушений.

3. *Заключительный этап.* На этом этапе происходит рефлексия настроения и эмоционального состояния обучающихся. Рефлексия – это самоанализ учебной деятельности и ее результатов. В процессе рефлексии обучающиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности.

Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие таких психических процессов, как память, восприятие, внимание, мышление, речь. Во время проведения коррекционно-развивающих занятий необходимо учитывать индивидуальные возможности и особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся. Материал должен быть не только доступным и понятным, но и адаптирован к уровню подготовки каждого обучающегося, их возрасту и интеллектуальным особенностям. Для лучшего восприятия и понимания материала на коррекционно-развивающих занятиях применяется большое количество наглядных

пособий (таблицы, рисунки, иллюстрации, фотографии, видеозаписи, звукозаписи, натуральные предметы и образцы). Использование наглядного материала повышает интерес у обучающихся и делает коррекционно-развивающую работу более эффективной.

В ГБУ «НПРЦ» проводится коррекционно-развивающая работа, направленная на совершенствование познавательных процессов. В ходе проведения различных игр и упражнений осуществляется:

1. *Развитие межполушарных связей.* Для развития межполушарных связей проводятся кинезиологические упражнения, такие как «зеркальное рисование», синхронные действия с предметами (кинезиологические мячики или мешочки), синхронные упражнения двумя руками (например, ухо-нос, кулак-ладонь-ребро и другие). Данные упражнения помогают улучшить когнитивные способности (память, внимание, мышление, воображение, восприятие), снизить утомляемость, повысить работоспособность, снять психо-эмоциональное напряжение.

2. *Развитие мыслительных операций.* Для развития мышления используются различные игры и упражнения. Например, анаграммы, головоломки, логические игры, филворды, пазлы, тетрисы, танграммы, упражнения: «исключение лишнего», «сравнение понятий», «обобщение понятий». Использование головоломки, танграм и тетрис служит повышением усидчивости, внимания, воображения, логического мышления, а также помогает создавать целое из частей, предвидеть результат своей работы, учит следовать правилам и действовать по инструкции. Тетрисы и танграммы являются эффективным тренажером для мозга, способствующим скорости реакции.

3. *Развитие пространственных представлений.* Для развития пространственных представлений проводятся упражнения, определяющие пространственные направления от себя впереди (вперед), сзади (назад), слева (налево), справа (направо) для формирования умений ориентироваться в пространстве. Особое внимание уделяется формированию понятий «левая сторона» и «правая сторона». Проводятся игры и упражнения на формирование умений ориентироваться на плоскости (на листе бумаги). Проводятся упражнения на восприятие пространственных отношений между

предметами (понимание предлогов над, под, за, около, между).

4. *Развитие зрительного восприятия.* Для развития зрительного восприятия используются игровые упражнения и дидактические игры: наложенные изображения, незаконченные изображения, зашумленные изображения, перевернутые изображения, обобщенные схематические изображения, разрезные картинки. Такие задания формируют умения составлять целое из частей, развивают умения выделять признаки в предмете, повышают познавательную активность.

5. *Развитие временных представлений.* Для развития временных представлений используются игры с часами, карточки со временем, составление расписания дня для формирования умений определять время по часам. Также широко применяются дидактические игры, определяющие временные понятия: «части суток», «времена года», «календарь».

6. *Развитие связной речи, коммуникативной функции речи.* Для развития связной речи используются игры и упражнения, которые развивают речевые функции. Например, создание коммуникативных игровых ситуаций, беседа по прочитанному тексту (умения отвечать на вопросы собеседника, умения задавать вопросы), составление описательного рассказа на определенную тему, составление рассказов по серии сюжетных картинок.

7. *Развитие всех видов памяти.* Для развития памяти используются следующие упражнения. Например, тренировка зрительной памяти, предлагается таблица из 16 квадратов с образами, она экспонируется в течение 20 секунд. Образы надо вспомнить в течение 1 минуты. Либо предлагается картинка из 12 предметов, нужно запомнить расположение предметов, здесь дается минута. Для развития слухоречевой памяти можно использовать «методику 10 слов». Вслух громко и четко прочитываются 10 слов, которые необходимо запомнить (слова односложные или двусложные, имена существительные в единственном числе и именительном падеже, не связанные между собой). Слова можно придумать самостоятельно. Запоминание конкретных предметов (читается текст, нужно запомнить имена, цвета определенных предметов, название предметов и т. д.).

8. *Развитие внимания.* Для развития внимания проводятся упражнения на сосредоточение и устойчивость внимания, развитие концентрации и переключения внимания. Например, таблицы Шульте (счет до 25), таблицы с числами. Используются корректурные пробы, струп-тесты. Задания в виде игры: запутанные дорожки, лабиринт и другие.

9. *Развитие мотивации и интереса к обучению.* Для развития мотивации и интереса к обучению проводится урок рефлексии. В ходе проведения рефлексии проводится анализ своей собственной познавательной деятельности. Самый простой вариант – показываем карточки с изображением трех лиц – веселого, нейтрального и грустного. Либо показываем смайлики, веселый и грустный (желтый и синий). Обучающимся предлагается выбрать тот смайлик, который соответствует их настроению. Можно предложить выбрать смайлики в начале занятия и в конце. В данном случае мы можем проследить, как меняется эмоциональное состояние обучающихся в процессе занятия. Не может не вызвать интереса у педагога причина изменения настроения в ходе занятия. Это ценная информация для размышления и корректировки своей деятельности.

Все перечисленные упражнения способствуют улучшению функциональных возможностей мозга, помогают компенсировать слабые стороны развития, а также дают возможность сформировать компенсаторные механизмы, которые помогут в обучении и адаптации в социуме.

Коррекционно-развивающая работа, как составляющая комплексной реабилитации способствует активизации познавательной деятельности, повышению уровня умственного развития, нормализации учебной деятельности и корригированию недостатков эмоционально-личностного и социального развития лиц с интеллектуальными нарушениями.

Эффективность коррекционно-развивающей работы будет зависеть и от регулярности проведения таких занятий, практического применения полученных навыков в повседневной жизни, желания самих обучающихся развиваться и адаптироваться в социуме.

Литература

1. Варенова Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями: учеб. – метод. пособие / Т.В. Варенова. – М.: Форум, 2012. – 272 с.
2. Воронкова В.В., Евтушенко И.В. Олигофренопедагогика: учеб. для вузов / В.В. Воронкова, И.В. Евтушенко; под науч. ред. Воронковой В.В. – М.: ООО «Издательский Центр ВЛАДОС», 2024. – 447 с.
3. Еремина А.А. Деятельность учителя-дефектолога в общеобразовательной организации: метод. пособие. – М.: ЛОГОМАГ, 2014. – 24 с.
4. Могучий А. Книга – тренажер для вашего мозга / А. Могучий. – М.: Изд-во АСТ, 2025. – 160 с.
5. Трясорукова Т.П. 100 заданий для развития межполушарного взаимодействия у детей / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2025. – 92 с.

BURENKOVA Natalia Yurievna
Teacher-Defectologist,
Scientific and Practical Rehabilitation Center,
Russia, Moscow

CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK WITH STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AT THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL REHABILITATION CENTER

Abstract. *The article provides a description of correctional and developmental work, discusses its goals and objectives, and highlights its importance in the comprehensive rehabilitation of individuals with intellectual disabilities.*

Keywords: *correctional and developmental work, individuals with intellectual disabilities, development of higher mental functions.*